

**СИСТЕМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ.**

Доповідь на засіданні Вченої ради Інституту професійної
освіти НАПН України
20 листопада 2023 р.

*Людмила Єршова,
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
ІПО НАПН України*

*Микола Пригодій,
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ІПО НАПН України*

*Київ
2023*

СИСТЕМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

*Людмила Єршова,
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
ІПО НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-2346-5842>*

*Микола Пригодій,
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи
ІПО НАПН України
<https://orcid.org/0000-0001-5351-0002>*

Анотація. Система популяризації результатів наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України створена для реалізації статутної мети наукової установи – забезпечення впливу на освіту шляхом розроблення інновацій для вдосконалення науково-методичного супроводу закладів освіти. Система має три компоненти: інституційний (науково-організаційний відділ, наукові школи, наукові центри, кафедра професійної освіти і навчання, бібліотека), інструментальний (статус суб'єкта у сфері медіа, мережа цифрових ресурсів, е-видання), організаційний (укладання угод; проведення масових заходів; керівництво експериментами в закладах освіти; провадження освітньої, видавничої, експертної, проектної, адвокаційної діяльності). Вона сформована й апробована упродовж 2021-2023 рр., показала ефективність у питаннях інформування суспільства, педагогічної і науково-педагогічної спільнот про результати фундаментальних і прикладних досліджень, акцентуючи увагу на потенціалі розвитку науки для покращання якості життя. Завдяки розробленій системі педагоги-практики мають змогу не лише першими дізнатися про нові педагогічні інновації, але й активно долучатися до їх апробації, впровадження в систему освіти та подальшого удосконалення в ході інноваційної освітньої діяльності різних рівнів та інших видів партнерської взаємодії з Інститутом професійної освіти НАПН України.

Ключові слова: Інститут професійної освіти НАПН України, система популяризації результатів наукових досліджень, професійна освіта, фахова передвища освіта, впровадження наукових результатів, цифровізація науки та освіти.

POPULARISATION SYSTEM OF RESEARCH RESULTS AT
THE INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION OF NAES OF
UKRAINE

Liudmyla Yershova,
Doctor of Sciences, Professor,
Deputy Director for Research and Experimental Work
IVE NAES of Ukraine
<https://orcid.org/0000-0002-2346-5842>

Mykola Pryhodii,
Doctor of Sciences, Professor,
Deputy Director for Research
IVE NAES of Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-5351-0002>

Abstract. The popularisation system of research results at the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine was created to implement the statutory goal of the institution - to ensure the impact on education by developing innovations to improve the scientific and methodological support of educational institutions. The system has three components: institutional (research and organisational department, research schools, research centres, department of vocational education and training, library), instrumental (status of a media entity, network of digital resources, e-publications), and organisational (concluding agreements; holding mass events; managing experiments in educational institutions; conducting educational, publishing, expert, project, and advocacy activities). It was developed and tested during 2021-2023, and has shown effectiveness in informing society, the teaching and research communities about the results of basic and applied research, focusing on the potential of science to improve the quality of life. Due to the developed system, practicing teachers are not only the first to learn about new pedagogical innovations, but also actively participate in their testing, implementation in the education system and further improvement during innovative educational activities at various levels and other types of partnership with the Institute of Vocational Education of NAES of Ukraine.

Keywords: Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, popularisation system of scientific research results, vocational education, professional pre-higher education, implementation of scientific results, digitalisation of science and education.

Актуальність створення системи популяризації результатів наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України зумовлена потребою посилення впливу педагогічної науки на функціонування вітчизняної системи професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в умовах війни, вдосконалення механізмів донесення інформації про розроблені в науковій установі педагогічні інновації до кінцевих споживачів наукової продукції – керівників, педагогічних і науково-педагогічних працівників, психологів, соціальних педагогів, консультантів центрів кар'єри закладів професійної, фахової передвищої і вищої освіти, методистів науково-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів П(ПТ)О та ФПО.

Система популяризації результатів наукових досліджень створена для реалізації статутної мети Інституту – забезпечення впливу на освіту шляхом розроблення інновацій для вдосконалення науково-методичного супроводу закладів освіти. Формування цієї системи відбувалося упродовж 2021–2022 рр., було детерміноване пандемією COVID-19 і впровадженням дистанційної системи роботи науковців та освітян, що потребувало зміни механізмів апробації та впровадження педагогічних інновацій. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, виникла потреба зміни підходів та науково-методичного супроводу функціонування й розвитку внутрішньо переміщених закладів освіти, ознайомлення педагогічної спільноти з педагогічними інноваціями, сприяння їх упровадженню. У 2023 р. питання про функціонування системи популяризації результатів наукових досліджень було розглянуто Вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України від 20 листопада 2023 р., протокол № 12. (Додаток 1).

Система популяризації результатів наукових досліджень має три основні компоненти: інституційний, інструментальний та організаційний. *Інституційний* компонент формують такі структурні підрозділи як: науково-організаційний відділ, наукові школи, наукові центри, кафедра професійної освіти і навчання, бібліотека. *Інструментальний* компонент системи передбачає: функціонування наукової установи у статусі суб'єкта у сфері медіа; створення та адміністрування мережі цифрових ресурсів; використання функціоналу електронних періодичних і продовжуваних видань Інституту. *Організаційний* компонент реалізується шляхом:

укладання угод з кінцевими споживачами наукової продукції; організації та проведення масових заходів; забезпечення науково-методичного супроводу експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; здійснення наукового керівництва роботою аспірантів і докторантів; провадження освітньої, видавничої, експертної, проєктної, адвокаційної та інших видів діяльності.

У 2019–2023 рр. в шести лабораторіях Інституту розроблено 103 інновації, оприлюднені в 1522 публікаціях. Отже, відповідно до структури зазначеної системи популяризацію отриманих результатів на інституційному рівні забезпечують: науково-організаційний відділ (адмініструє мережу цифрових ресурсів – 4 вебсайти, е-журнал, е-продовжуване видання, 14 навчальних е-ресурсів, репозиторій, е-бібліотеку, YouTube-канал), п'ять наукових шкіл (забезпечують неперервність розвитку педагогічної науки і якісний науково-методичний супровід експериментальної роботи в закладах освіти); чотири наукові центри (популяризують наукові знання шляхом здійснення просвітницької, профорієнтаційної, пропедевтичної, консультативної діяльності в закладах освіти, співпрацюють з органами влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, професійними об'єднаннями і роботодавцями); кафедра професійної освіти і навчання (включає результати наукових досліджень до освітніх програм Інституту); бібліотека (формує колекцію повнотекстових джерел з проблем розвитку професійної освіти, сприяє її експонуванню на виставкових заходах).

Для посилення ролі інструментального компонента системи популяризації наукових результатів Інститут професійної освіти НАПН України став суб'єктом у сфері онлайн-медіа (Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення № 1430 від 16.11.2023 р.), його фаховий журнал «Професійна педагогіка» та електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» мають відповідні ідентифікатори в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа.

Мережу цифрових ресурсів утворюють: вебсайти («Педагог-новатор» (2020) – надання доступу педагогам закладів П(ПТ)О до інформації про е-ресурси з розвитку професійної майстерності; «Партнерський простір 015» (2022) – налагодження комунікації між здобувачами освіти, педагогами й стейкхолдерами, популяризації освітніх програм, тренінгів, проєктів, нових видань тощо; сайти фахового журналу «Professional Pedagogics» (ідентифікатор у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа

R40-01555) та е-продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта» (ідентифікатор журналу в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа: R40-01556) – оприлюднення матеріалів масових заходів, інформаційно-аналітичних та звітних матеріалів тощо; «Вебпортал з моніторингу освітньо-професійних досягнень здобувачів освіти та кар'єрного зростання випускників» (2022) – навчання майбутніх фахівців і педагогів користуванню інноваціями для розвитку професійної кар'єри; система дистанційного навчання (СДН) – застосування цифрових інновацій для організації освітнього процесу і самоосвіти.

Офіційний сайт Інституту має вебсторінки: «Проекти» (популяризація результатів міжнародної проєктної діяльності), «Педагогічні інновації» (оприлюднення облікових карток інновацій), «Продукція наукових досліджень» (забезпечення вільного доступу до планової продукції), «Бібліотека» (формування колекції повнотекстових джерел з проблем розвитку професійної освіти), «Експериментальна робота» (висвітлення результатів інноваційної освітньої діяльності), «Нові видання» (анонсування видавничої продукції), «Наукові школи» (популяризації нових тенденцій педагогічної науки), тощо.

Організаційний компонент означеної системи постійно вдосконалюється: здійснено цифровізацію більшості процедур наукової установи, пов'язаних з розробленням, оприлюдненням і впровадженням наукових результатів і видавничої продукції; запроваджено електронний документообіг, що полегшує реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості наукових досліджень; створено електронний реєстр договорів з кінцевими споживачами наукової продукції, укладання та оновлення договорів є системним і відповідає основним тенденціям і викликам системи професійної і фахової передвищої системи; до планування масових заходів інституту долучаються представники усіх стейкхолдерів систем П(ПТ)О та ФПО (заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти; навчально-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти; органи влади і місцевого самоврядування; роботодавці, представники громадського сектору та ін.); запроваджено системний підхід до забезпечення науково-методичного супроводу експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; діяльність наукових керівників здобувачів вищої освіти включена в систему забезпечення якості виконання дисертаційних робіт (рівень лабораторії), що дає змогу аспірантам ґрунтовно ознайомитися з усіма науковими результатами

вчених Інституту та відповідної лабораторії, що дотичні до завдань відповідного дисертаційного дослідження; організовано контроль за провадженням інших видів діяльності, що мають значення для популяризації результатів наукових досліджень – освітньої, видавничої, експертної, проєктної, адвокаційної тощо.

Основними векторами популяризації наукових результатів є організація комунікації з: закладами освіти і навчально-методичними центрами П(ПТ)О (презентація і розповсюдження нових видань; залучення освітян до наукової та інноваційної освітньої діяльності; здійснення науково-методичного супроводу експериментальної роботи в закладах освіти; організація підвищення кваліфікації; підготовка кадрів вищої кваліфікації та розвиток у них професійної компетентності); органами влади і місцевого самоврядування (включення інновацій до програм спільної діяльності з МОН України, НАН України, галузевих академій; адвокація наукових результатів через участь учених в роботі рад, робочих груп, комісій, комітетів Верховної Ради України, МОН України тощо); громадськими організаціями (використання їх можливостей і ресурсів для соціогуманітарного розвитку здобувачів професійної освіти); професійними об'єднаннями і роботодавцями (використання наукових здобутків у процесі вдосконалення національної рамки кваліфікацій, розроблення професійних і освітніх стандартів, розвитку дуальної освіти і державно-приватного партнерства)

Основна цільова аудиторія Інституту професійної освіти НАПН України сформована на основі укладених у 2019-2023 рр. 242 договорів з різними стейкхолдерами професійної і фахової передвищої освіти (111 закладів П(ПТ)О, 73 заклади ФПО, 12 – ЗВО, 17 – навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, 6 – установ НАН України, 6 – НАПН України, 17 – громадських і бізнес-організацій).

Ключову роль у популяризації отриманих результатів відіграє науково-організаційний відділ і адміністрована ним мережа цифрових ресурсів всеукраїнського значення. На офіційному сайті Інституту щороку завантажується близько 200 інформаційних матеріалів. Функціонує Система дистанційного навчання (СДН), що є платформою популяризації цифрових інновацій (zareestrovano 12382 користувачів, пройшло навчання близько 500 осіб; за даними Google Analytics, щороку в СДН відбувалося в середньому 6000 сеансів, а її сторінки переглядалися до 60 000 разів). Функціонує канал Інституту в YouTube (914 користувачів, 511 відео). Вебсайт «Педагог-новатор» надає доступ до педагогічних

інновацій, нових видань, тренінг-курсів (48 сторінок, 125 навчальних матеріалів, форум). Вебплатформа «015 Партнерський простір» створена в рамках і за кошти міжнародного проєкту Erasmus+, покликана налагоджувати комунікацію й поширювати інформацію про нові наукові видання, програми та заходи (zareєстровано 545 користувачів, 413 закладів П(ПТ)О; створено 567 записів; здійснено 139 запитів на практику і 407 – на співпрацю; проведено 44 заходи; відкрито форум). «Вебпортал з моніторингу освітньо-професійних досягнень здобувачів освіти та кар'єрного зростання випускників» конгломерує цифрові інновації з науковими результатами 4 наукових досліджень і 4 експериментів всеукраїнського рівня з питань кар'єри і підприємництва. Електронний ресурс «Підготовка педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час» популяризує інновації з розвитку цифрової компетентності здобувачів і педагогів (8911 відвідувань; 768 тестувань).

Інститут є суб'єктом видавничої діяльності (у 2019-2023 рр. виготовлено й оприлюднено 1507 видань – 27 монографій, 6 підручників, 42 посібники, 52 методичні рекомендації, 25 довідників тощо) та суб'єктом у сфері онлайн-медіа. До реєстру суб'єктів у сфері медіа включено 2 електронні видання: 1) фаховий журнал категорії Б «Professional pedagogics» (двічі на рік висвітлює у вітчизняному і світовому науковому просторі широкий спектр освітніх проблем, індексується в наукометричній базі Index Copernicus (89,99), пошуковою системою Google Scholar (h-індекс – 61; 10-індекс – 363; 32020 цитувань), zareєстрований у базах даних CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS, PKP index, Academic Resource Index : ReserchBib; представлений у рейтингу Бібліометрики української науки; 2) електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» (6 випусків на рік – для оприлюднення звітних та інформаційно-аналітичних видань з присвоєнням кожному виданню ISSN, ISBN, DOI).

Діють 4 наукових центри: сучасних професій і технологій навчання (для адвокації наукових результатів у процесі формування державної освітньої політики); центр енергоефективності (для популяризації педагогічних інновацій у спільнотах, що впливають на зміцнення енергетичної та екологічної безпеки України); психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти (для поширення інновацій із захисту ментального здоров'я педагогів і здобувачів освіти, зміцнення їх громадянської стійкості, забезпечення

впливу на соціальну політику); управлінських технологій професійної освіти (для поширення інновацій з модернізації системи управління закладами освіти). Відкрито кафедру професійної освіти і навчання (для застосування інновацій у підготовці кадрів вищої кваліфікації). Започатковано 4 міжнародні конференції (для забезпечення системності і наступності у вирішенні стратегічних питань розвитку освіти). Засновано «Школу створення SMART-комплексів навчальних дисциплін» (для підготовки педагогів до поширення інновацій в системі професійної освіти). Започатковано Всеукраїнський конкурс «Планета IT» (для підвищення мотивації педагогів до розроблення й використання цифрових технологій в освітньому процесі (<https://ivet.edu.ua/index.php/labs/eeres/planeta-it>)). Для посилення зв'язків науки і практики поглиблено співпрацю з навчально-методичним центрами професійно-технічної освіти, впроваджено систему науково-методичного забезпечення експериментальної роботи в закладах П(ПТ)О і ФПО (<https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15>)).

Інститут взаємодіє з 242 суб'єктами, спільно з якими щороку проводиться близько 30 спільних заходів. Спільно з партнерами розробляються професійні стандарти для системи освіти («Методист закладу П(ПТ)О» (2020), «Майстер виробничого навчання» (2020; 2021), «Педагог професійного навчання» (2020; 2022), «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» (2021-2022) та розвитку нових робітничих професій («Деревообробник будівельний» (2022), «Монтажник систем утеплення будівель» (2022), «Майстер ресторанного обслуговування» (2021), «Майстер з пошиття одягу» (2022) та ін. Розроблені стандарти стали нормативною базою для відкритих в рамках співпраці понад 10 кваліфікаційних центрів. Наукові результати використовуються у процесі оновлення ОНП, підготовки робочих програм, силабусів, навчально-методичних комплексів, програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Два проекти Інституту (Ефективна мережа закладів професійної освіти для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки; Єдина система професійної освіти) включено до Плану Відновлення України.

Висновок. Система популяризації результатів наукових досліджень має три основні компоненти: *інституційний* (науково-організаційний відділ, наукові школи, наукові центри, кафедра професійної освіти і навчання, бібліотека), *інструментальний* (статус суб'єкта у сфері медіа,

мережа цифрових ресурсів, е-видання), *організаційний* (укладання угод; проведення масових заходів; керівництво експериментами в закладах освіти; провадження освітньої, видавничої, експертної, проєктної, адвокаційної діяльності). Інститут забезпечує ефективне функціонування всіх компонентів зазначеної системи. Інституційний компонент формує кадрову і нормативно-правову основу популяризації наукових досліджень (положення про лабораторії, відділ, центри, кафедру; стратегії розвитку Інституту та його освітньої діяльності), інструментального (фінансування, залучення грантових коштів, матеріально-технічне оснащення, програмне забезпечення, доступ до міжнародних наукометричних баз; діяльність у сфері онлайн медіа), організаційного (укладання договорів і меморандумів; проведення масових заходів; організація освітньої, видавничої, експертної та іншої діяльності; забезпечення системи внутрішнього контролю якості впровадження наукових результатів). Розроблена система спрощує комунікацію науковців і педагогів-практиків. Спираючись на системні знання, досвід і запропоновані системою технічні можливості, вчені Інституту професійної освіти НАПН України (далі: ПО НАПН України; Інститут) роблять значний внесок у налагодження ефективної взаємодії науки, освіти і суспільства з урахуванням вимог повоєнного відновлення Української держави. Науковці різнобічно і доступно інформують суспільство про результати фундаментальних і прикладних досліджень, акцентуючи увагу на потенціалі розвитку науки для покращання якості життя, характеризують ресурси, які сучасна наука пропонує громадськості. Завдяки розробленій системі педагогіки-практики мають змогу не лише першими дізнаватися про нові педагогічні інновації, але активно долучатися до їх апробації, впровадження й популяризації в освітянському середовищі.

Список використаних джерел

Проєкти: популяризація результатів міжнародної проєктної діяльності. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/novi-mehanizmu-upravlinnya-na-osnovi-p/>

Педагогічні інновації: оприлюднення облікових карток педагогічних інновацій. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>

Продукція наукових досліджень: забезпечення вільного доступу до планової продукції. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/produkcziya-naukovyh-doslidzhen/>

Експериментальна робота: висвітлення результатів інноваційної освітньої діяльності. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/zvity-2/>

Нові видання: анонсування і презентація видавничої продукції. Інститут професійної освіти НАПН України. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/12955/novi-vydannya-3/>

Наукові школи: популяризації нових тенденцій педагогічної науки. <https://ivet.edu.ua/naukovi-shkoly/>

Партнери: популяризації діяльності партнерських організацій. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/zaklady-profesijnoyi-profesijno-tehn/>

Загальноінститутські видання: надання вільного доступу педагогічній спільноті до звітних та інформаційно-аналітичних матеріалів. Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/zagalnoinstytutski-vydannya/>

YouTube-канал Інститут професійної освіти НАПН України. <https://www.youtube.com/@ivet-edu-ua>

Партнерський простір 015. <https://015.org.ua/>

Педагог-новатор: вебсайт. <https://innovation.ivet.edu.ua/>

Платформа DGTLportfolio. <https://dgtl-portfolio.ivet.edu.ua/>

Сайт фахового журналу «Професійна педагогіка/ Professional pedagogics» (категорія Б). <https://jrnl.ivet.edu.ua/index.php/1/statistics>

Сайт електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта». <https://ivet.edu.ua/prodovzhuvani-vydannya-3/>

Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: монографія. *Інноваційна професійна освіта*, 2023, 4(11). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/12;>
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738780/>

Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: монографія. *Інноваційна професійна освіта*, 2022, 8(21). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/22>

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування: монографія *Інноваційна професійна освіта*, 2023, 3(10). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/11>

Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія. *Інноваційна професійна освіта*, 2023, 1(8). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/978-617-95325-0-4/8>

Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей: монографія. *Інноваційна професійна освіта*, 2022, 6(7). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/20>

Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27–30 березня 2023 р.). *Інноваційна професійна освіта*, 2023, 2(9). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10/9>

Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України 29 квітня, 17-20 березня 2022 р.). *Інноваційна професійна освіта*, 2022, 1(2). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2/2>

Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.). *Інноваційна професійна освіта*, 2022, 3(4)'2022. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/4/20>

Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів: матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару (31 жовтня 2022 р.). *Інноваційна професійна освіта*, 2022, 5(6). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/6/7>

Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика. Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу (м.Київ, 14 листопада 2022 р.). *Інноваційна професійна освіти*. 2022, 4(5). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/5/21>

Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. Київ: ІПО НАПН України *Інноваційна професійна освіта*, 2022, 2(3). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/3/3>

Єршова, Л.М., Сохацька, Г.В., Шевчук, Л.І., Шамралюк, О.Л., Русланова, Т.О., & Горенкова, О.І. (ред.) (2021). Підготовка до підприємницької діяльності: збірник авторських розробок. Житомир: Полісся. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/1/1>

Лапа, О. (2023) Запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний час. Наукова доповідь на методологічному семінарі «Актуальні проблеми охорони психічного здоров'я українського народу у воєнний і повоєнний час», 16 листопада, 2023 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 5 (2). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5226>

Радкевич, В. (2023). Наукова і науково-організаційна діяльність інституту професійної освіти НАПН України та перспективи його розвитку (2018-2022 рр.). За результатами наукової доповіді на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України, 18 травня 2023 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 5 (1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5130>

Базиль, Л. (2023). Розвиток сучасної науки й освіти – в ім'я миру та національного самоутвердження України. Про результати проведення заходів у рамках щорічного Всеукраїнського фестивалю науки. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 5 (1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5129>

Кремень, В.Г. та ін. (2022). Діяльність національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану (лютий-серпень 2022 р.) *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203>
<https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203> (Про ІПО НАПН України, с.9, 16, 17).

Радкевич, В. (2022). Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових викликів», 17 листопада 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4218>

Радкевич, В. (2022). Інститут професійної освіти НАПН України: від наукових досліджень – до кращих освітніх практик. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4115>

Базиль, Л. О. (2021). Ювілейна конференція інституту професійно-технічної освіти НАПН України, присвячена 30-й річниці незалежності України. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3(2), 1-7. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-8>

Базиль, Л. О., & Єршова, Л. М. (2020). Ефективні вектори співпраці інституту професійно-технічної освіти НАПН України з навчально(науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-1>

Пригодій, М. (2021). Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та машинобудівної галузей. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 червня 2021 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-8>

Радкевич, В. О. (2021). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток: Наукова доповідь на XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвяченій 30-річчю Незалежності України та 15-річчю заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (25 березня 2021 р.). *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1>

Кулалаєва, Н., & Романова, А. (2019). Проектні технології для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей. Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 жовтня 2019 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 1(1), 1-6 <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-2>

Романова, Г., & Єршова, Л. (2019). Акредитація освітньої програми: європейський підхід. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 1(1), 1-3. <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-5-1>

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., & Регейло, І. Ю. (2022). Про підсумки виконання програми спільної діяльності Національної академії наук України та національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 22 грудня 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-10. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4237> (Про IPO НАПН України, с.6, 7)

Кремень, В. Г. (2022). Про діяльність Національної академії педагогічних НАУК України у 2021 році та завдання на 2022 рік: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(1). <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4137> (Про ПО НАПН України, с.4).

Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021). Сучасна фахова передвища і вища освіта – ключова умова конкурентоспроможності України. In В.Г. Кремень (ред.). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України): монографія*. С. 82-86. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726223/>

Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта для потреб особистості, економіки та суспільства. In В.Г. Кремень (ред.). *Національна доповідь про стан і перспективи розвитку в Україні (До 30-річчя незалежності України): монографія*. С. 76-81. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726223/>

Радкевич, В. О., Лузан, П. Г., & Пашенко, Т. М. (2022). Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209>

Додаток 1
Рішення вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України
про систему популяризації результатів наукових досліджень

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
(ПО НАПН України)**

пров. Віто-Литовський, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / [web-caim: ivet.edu.ua](http://web-caim:ivet.edu.ua)
код ЄДРПОУ 34288275

Витяг
з протоколу № 12 засідання вченої ради
Інституту професійної освіти НАПН України

від 20 листопада 2023 р.

СЛУХАЛИ: Інформацію Єршової Л. М., заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, про систему популяризації результатів наукових досліджень інституту, зумовлену потребою посилення впливу педагогічної науки на розвиток професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, вдосконалення механізмів донесення інформації про розроблені в науковій установі педагогічні інновації до кінцевих споживачів наукової продукції. Обгрунтовано, що система популяризації результатів наукових досліджень має трикомпонентну структуру: інституційний (науково-організаційний відділ, наукові школи, наукові центри, кафедра професійної освіти і навчання, бібліотека), інструментальний (статус суб'єкта у сфері медіа, мережа цифрових ресурсів, е-видання), організаційний (укладання угод; проведення масових заходів; керівництво експериментами в закладах освіти; провадження освітньої, видавничої, експертної, проектної, адвокаційної діяльності).

Результати відкритого голосування:

«за» – 19 осіб,

«проти» – немає,

«утрималися» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Єршової Л. М., заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України доктора педагогічних наук, професора, про систему популяризації результатів наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України схвалити.

2. Керівникам структурних підрозділів сприяти активізації популяризації результатів наукових досліджень, виконаних співробітниками Інституту професійної освіти НАПН України.

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ